

ONA TILI O'QITUVCHISINING KASBIY SO'NISHI

Kabulova Sanobar Eshnazarovna

GulDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762060>

Annotation. The realization of the principle of determinism in our research is based on the assumption that the emergence of professional stress based on a specific mechanism and its representation (appearance) in a certain form is always the result of a certain level of influence of some social, cognitive and affectogenic factors, by directing scientific research to determine the content and characteristics of these factors. is done.

Keywords. Determinism, principle, professional stress, representation, cognitive and affectogenic factors, negativity, mental strain.

Inson qaysi sohada faoliyat yuritishidan qat'iy nazar u kasbiy faoliyat bilan bog'liq stressogen omillarga to'qnash keladi. Pedagog kasbi esa "inson-inson" tizimidagi faoliyat sohasi bo'ganligi bois kasbiy stressorga bo'ydir. Stress turli xildagi psixik buzilishlarning kelib chiqishiga sabab bo'ayotganligini, natijada xodimlarning ish qobiliyati susayib, ish samaradorligi pasayib ketayotganligini ko'rsatmoqda. Xalqaro stressni boshqarish assotsiatsiyasi mutaxassislari tomonidan ish jarayonida yuzaga keladigan negativ psixik zo'riqishlar, ishchi-xodimlarda kasbiy charchoq, surunkali toliqish, emotsional-irodaviy jarayonlardagi buzilishlar aynan kasbiy stresslarni keltirib chiqaruvchi omil ekanligi asoslanilgan.

Mamlakatimizda ham ishchi xodimlarning, ayniqsa kelajak avlod tarbiyachisi bo'gan pedagoglarning psixosotsial salomatligi masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, mamlakatimizda ijtimoiy sog'lom muhitni shakllantirish, yoshlar tarbiyasining ta'sirchan mexanizmlarini joriy etish, shaxsning ma'naviy kamol topishi, psixologik qo'labquvvatlanishini ta'minlash, mutaxassislarning psixologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan qator normativ-me'yoriy xujjatlarning ishlab chiqilganligi bilan ahamiyatlidir.

Buning yaqqol dalili sifatida 2019-yilning 7-iyunida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 472-sonli "Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarlikning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorining 14-bandida keltirilgan "Psixologik salomatlik yo'ida O'zbekiston" borasida belgilangan vazifalarida ruhiy salomatlik masalalariga urg'u berilganligini ko'rishimiz mumkin. Ta'lim-tarbiya sohasidagi mazkur islohotlarning asosiy maqsadi, albatta barkamol shaxs tarbiyasi masalasi hisoblanadi va Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda "...jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan boshlanganini ko'ramiz. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab. Maktabni maktab qiladigan kuch esa o'qituvchilardir". Shu boisdan, "o'qituvchilik" kasbining o'zi shaxsga qator ma'suliyatlar va vazifalar yuklaydi.

Mazkur holatning o'ziyoq pedagoglarning psixosotsial salomatligini ta'minlash, pedagogik jamoadagi ijtimoiy-psixologik muhitni yaxshilash, pedagoglarda kasbiy stressga nisbatan konstruktiv munosabatlarini kamol toptirish, turli psixologik mexanizmlar asosida ularning stressga barqarorligini oshirish zaruratini tug'diradi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib, pedagoglardagi stress va uning psixologik jihatlarini tadqiq qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kasbiy stress – kasbiy faoliyat bilan bog'liq emotsional-salbiy va ekstremal omillarning uzoq vaqt davomida intensiv ravishda ta'sir etishi natijasida hodimda kelib chiqadigan zo'riqish

holatidir. Kasbiy stress ish samaradorligining pasayishi, ichki diskomfortning ortishi, pedagogik faoliyat bilan bog'liq ijtimoiy motivlarning so'nishi, o'zidan va faoliyatidan qoniqmaslik, psixosomatik kasalliklar va depressiv holatlarida namoyon bo'adi. Bugungi kunda pedagoglarning faoliyati psixogen, intellektual, emotsional zo'riqishlar bilan to'adir. Chunki, kunlik hisobotlar, murabbiylik faoliyati bilan bog'liq masalalar, pedagoglar jamoasidagi rahbar-xodim munosabatlari bilan bog'liq muammolar pedagoglarning pedagogik ijod bilan shug'ullanishi uchun vaqtni qoldirmayotganligi ularda ham psixik, ham jismoniy charchoq va zo'riqishlarning kelib chiqishiga sabab bo'yapti.

Determinizm tamoyilining tadqiqotimizda ro'yobga chiqarilishi kasbiy stressning o'ziga xos mexanizm asosida vujudga kelishi va muayyan shaklda reprezentatsiyalanishi (namoyon bo'ishi) doim qandaydir ijtimoiy, kognitiv va affektogen omillarning ma'lum darajadagi ta'siri oqibati ekanini taxmin qilib, ilmiy izlanishni ushbu omillarning mazmuni hamda ta'sir xususiyatlarini aniqlashga yo'naltirilishi orqali amalga oshiriladi.

Ilmiy tadqiqotning metodologik tamoyili sifatida tizimlilik tamoyili tadqiq etiladigan narsa-hodisalarni tizim sifatida o'rganishni, bu narsa hodisalarning xususiyatlarini ularni tashkil etgan elementlarning o'zaro munosabatlariga xos xususiyatlar bilan tushuntirishni talab qiladi. Ushbu tamoyil ilmiy tadqiqot predmetini tahlil qilishda tizim sifatida uni tashkil etuvchi elementlarni va ular o'rtasidagi tizimli funktsional aloqalarni ajratish, tizimning darajalarini va tizimni hosil qiluvchi omillarni asoslab berishni taqozo etadi [4].

Tizimlilik tamoyilida pedagoglarda kasbiy stressning namoyon bo'ish mexanizmini tizimli uyg'unligi nuqtai nazaridan tushunish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Qolaversa, tadqiqotimiz doirasida amalga oshirilgan tajriba sinov ishlaridan olingan natijalar kasbiy stress namoyon bo'ishining uyg'unlashgan holatini yaqqol ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, pedagog kasbi "inson-inson" munosabatlari tizimida faoliyat yurituvchi kognitiv, informatsion, emotsional, ijtimoiy stressorlar ta'siri eng ko'p uchraydigan kasbdir. Shularni hisobga olgan holda, biz pedagoglarda kasbiy stressning namoyon bo'ishini aniqlashni o'z oldimizga maqsad qilib belgilab oldik. O'z empirik tadqiqotimizni olib borish uchun D.Fontan tomonidan ishlab chiqilgan "Kasbiy stress darajasini aniqlash shkalasi"ni o'tkazdik. Mazkur metodika bo'yicha olingan natijalar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil natijalari quyidagi jadvalda aks ettirildi.

Kasbiy stressning o'rta darajasi 50.6%, past darajasi 19.3% tashkil etdi. Mazkur holatga to'iq to'xtalmasdan, qisqacha izoh berib o'tamiz: bu ko'rsatkichlar pedagog jamoada o'z mavqeiga ega va berilgan topshiriqlarning, pedagogik muammolarning yechimini konstruktiv tarzda hal qilish va shaxslararo munosabatlarda hamkorlikka intilish kuchli bo'adi, u pedagogik jamoa, pedagogik faoliyatning "past-balandi"ni empatiya, eruditsiya, kreativlik xususiyatlariga asoslangan holda to'g'ri tahlil qilib, vaziyatga moslashishga, kasbiy stressga berilmaslikka urinadi, deb xulosa chiqarishimizga asos bo'adi.

Kasbiy stress darajasi yuqori chiqqan pedagoglarimiz bizning eksperimental guruhimizni tashkil etgan va biz ular bilan psixokorreksion ishlarni amalga oshirganmiz. Bunda mualliflik psixokorreksion dasturimizni yaratish uchun relaksatsion (fiziologik reaksiyalarni muvozanatlashtirish uchun), kognitiv (muammoli vaziyatga nisbatan fikrlashni o'zgartirish uchun), GES'htalt (o'z-o'zini boshqarish va salomatlikni nazorat qilish ko'nikmasini shakllantirish uchun) va sanogen (o'z salomatligiga nisbatan refleksiv munosabatni shakllantirish uchun) tafakkurni shakllantirishga qaratilgan terapiya usullarining metodologik

tamoyillaridan foydalandik [5]. Bunda eksperimental guruhda shakllantiruvchi mashg'ulotlar 2 oy davomida olib borildi.

Emotsional soha psixokorreksiyasi: bunda asosan pedagoglardagi emotsional qo'zg'aluvchanlik, araz va gina, xavotirlanish hissi, o'zidan qoniqmaslik, yolg'izlik hissi, aybdorlik hissini pasaytirishga qaratilgan mashg'ulotlardan foydalandik. Yuqorida keltirilgan holatlarni hisobga olgan holda pedagoglarda kasbiy stressni bartaraf etish va stressga barqarorlikni shakllantirish uchun biz eksperimental guruhga mansub pedagoglarimizda quyidagi xususiyatlarni rivojlantirdik: o'z-o'ziga adekvat baho, o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olish, analitik tafakkur, psixosotsial salomatligiga nisbatan refleksiv munosabat, shaxslararo munosabatlarda tolerantlik, ratsional kun tartibiga rioya etish, emotsional intellekt, ijtimoiy intellekt, konformlikka intilish hissi, vaziyatga adekvat baho berish, ijtimoiy pertseptsiya, o'z emotsiyalarini boshqarish. Biz o'tkazgan tadqiqotlar natijasida olingan xulosalar, har bir pedagogning pedagogik faoliyatiga samarali ta'sir o'tkazib, ijobiy natijalarni qo'ga kiritishlarida ko'mak beradi.

Tarixga bir nazar. Hissiy so'nish sindromi 1974-yili Amerikalik psixolog Freydenberger tomonidan yozilgan. Bunda kasbga qiziqish so'nishi, topshiriqlarga negativ yondashish va ularni inkor qilish, kasbga achinish, qilgan va qilayotgan ishidan rohatlanish hissining yo'qolishi va gohida hissiy portlashlarga asosiy urg'u berilgan.

Kasbiy so'nij sindromi "O'zini boshqarish bilan bog'liq qiyinchiliklar" deb nomlanadi. Bu sindromning asosiy belgilari qilib o'z kasbi va ish faoliyati bilan bog'liq krizis holatlar, ishxonadagi kelishmovchiliklar, xavotir, depressiya, ishga qahr, g'azab, ishdagi vaziyatlarga moslashuv reaksiyani yo'qolishi ko'rsatib o'tilgan. Kasbiy so'nish sindromi ish bilan bog'liq hissiy so'nish, kasbga, ishga mutlaq befarqlik, rahbarlar va kelajakka ishonch yo'qoligi hisoblanadi.

References:

1. G'oziyev E. Psixologiya. – Toshkent; 2001.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N. Umumiy psixologiya. T.: Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi; 2009.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.
4. Дусмухамедова Ш.А., Нишонова З.Т., Жалилова С.Х., Каримова Ш. К., Алимбаева Ш.Т. Ёш ва педагогик психология. – Т.: ТДПУ, 2013.
5. Nishonova Z.T., Alimbaeva Sh.T., Sulaymonov M. Psixologik xizmat. – T. Fan va texnologiyalar nashriyoti; 2014
6. Tovbaevna, M. N., & Hayrinso, O. (2022). Pedagogical fundamentals of developing the creative professional activity of future primary school teachers.
7. Mukhammatovna, E. D., Tovboevna, M. N., Kushakovna, A. S., Egambaevich, U. K., Shakirovich, Y. S., & Yusufovna, S. D. (2021). Improving the Methodology for Preparing Future Primary School Teachers for Innovative Professional Activities. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5490-5498.
8. Tovbayevna, M. N., & Nosirova, M. (2021). Methods Of Organizing Geography Lessons For Childrenpeople With Disabilities Inclusive Education. *JournalNX*, 7(03), 187-190.

9. Khudayberdievich, R. B., Tavbaevna, M. N., Muratovna, N. S., Djumanovna, T. M., & Kurbanovna, T. R. (2019). Educating research approach in future teachers. *Journal of Critical Reviews*, 7(4), 2020
10. Мисирова, Н. Т., & Ўришова, Х. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ИЖОДИЙ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В3), 35-39.